

GAMBARAN PENGELOLAAN PELATIHAN PENGELOLA ADMINISTRASI PERKANTORAN DI BALAI LATIHAN KERJA PADANG

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 2, Mei 2019
DOI: 10.5281/zenodo.3590021

Paryanto^{1,*}, Alim Harun Pamungkas¹

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

* paryantoputra@yahoo.co

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberhasilan Balai Latihan Kerja Padang dalam mengelola program pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peminat yang meningkat dari tahun 2018. Tahun 2019 jumlah peserta mencapai 128 orang. Prestasi ini tidak lepas dari pengelola program yang sangat berkompeten di bidang pengelolaan pelatihan di Balai Latihan Kerja Padang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran pengelolaan Program Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran berdasarkan aspek fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, pembinaan, penilaian, dan pengembangan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta Diklat di Balai Diklat Keagamaan Padang yang berjumlah 32 orang. Teknik penarikan sampel adalah stratified random sampling, sampel yang diambil sebanyak 21 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Sedangkan alat pengumpulan data adalah kuesioner. Teknik analisis data menggunakan rumus persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengelolaan Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran di Balai Latihan Kerja Padang pada aspek perencanaan sudah baik, (2) pengelolaan Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran di Balai Latihan Kerja Padang pada aspek pengorganisasian sudah sangat baik, (3) pengelolaan Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran di Balai Latihan Kerja Padang pada aspek penggerakkan sudah sangat baik, (4) pengelolaan Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran di Balai Latihan Kerja Padang pada aspek pembinaan sudah sangat baik, (5) pengelolaan Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran di Balai Latihan Kerja Padang pada aspek penilaian sudah sangat baik, dan (6) pengelolaan Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran di Balai Latihan Kerja Padang sudah sangat baik.

Kata Kunci: *Pengelola, Program Pelatihan, Pengelolaan Pelatihan*

PENDAHULUAN

Laju pembangunan setiap negara dapat diukur dari kualitas SDA maupun SDM yang ada. Indonesia termasuk ke dalam negara berkembang, dengan begitu banyak potensi sumber daya alam, namun tidak dibarengi dengan kualitas personalia yang ada. Hal ini dibuktikan melalui sebuah laporan yang berjudul *Global Human Capital Report* yang meneliti tentang kualitas sumber daya manusia di 130 negara, hasilnya Indonesia menempati urutan ke-65 (di lansir dari World Economic Forum, 2017). Hal ini tentu sangat tidak sesuai untuk sebuah negara dengan segudang potensi sumber daya alam.

Kualitas SDM di Indonesia perlu dikembangkan guna memacu pertumbuhan negara (Soewartoyo & Soetopo, 2009). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor terpenting guna menjadikan Indonesia sebagai negara maju di kawasan Asia bukan lagi menjadi sebuah negara berkembang (Setiadi,

2016; Suliastuti, 2018). Inovasi dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satu alternatif pengembangan itu difokuskan pada peningkatan keterampilan guna penciptaan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya (Adriani, 2013; Kindangen & Tumiwa, 2015).

Pelatihan memiliki fungsi yang penting dalam mempersiapkan sumber SDM yang berkompetensi. Dengan pelatihan, dapat mengatasi kesenjangan antara tuntutan standar kinerja dengan kekurangan yang tidak dimiliki oleh sumber daya manusia itu sendiri (Kesuma, 2018). Pelatihan terdapat hampir di setiap sektor pemerintah maupun swasta. Pada sektor pemerintahan pelatihan banyak terdapat pada sub bidang kementerian guna peningkatan mutu kinerja profesional Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada sektor swasta pelatihan digunakan untuk mempersiapkan dan menciptakan tenaga kerja yang berkompetensi pada bidang tertentu. Pelatihan digunakan sebagai wahana pembekalan guna mempersiapkan tenaga kerja profesional yang akan memasuki wilayah standar kinerja tertentu (Elfrianto, 2016; Praviyanti, Yogaswara, & Aisha, 2017; Yuniarti & Lingga, 2019). Hal ini sesuai dengan pendapat Pamungkas, Sunarti, & Wahyudi (2018) bahwa penguasaan akan kecakapan hidup di maknai sangat penting, sebab program kecakapan hidup adalah bagaimana mengenal diri sendiri, mengenal berbagai peran social yang menjadi tanggung jawab hidup, baik sebagai pekerja, anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat.

Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Padang adalah salah satu instansi atau lembaga yang memfasilitasi masyarakat guna mengembangkan keterampilan kerja pada usia produktif. Program-program yang diadakan di BLK semuanya didanai oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI yang diperuntukkan untuk memfasilitasi pelatihan masyarakat pada usia produktif. BLK bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki keterampilan agar dapat meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik.

BLK Kota Padang adalah lembaga pemerintah yang bergerak di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan. Lembaga ini menyelenggarakan pelatihan secara berkala yang diperuntukkan untuk masyarakat pada usia produktif sesuai dengan minatnya masing-masing. Lembaga ini rutin menyelenggarakan program pelatihan. Dari hasil observasi peneliti, kurang lebih sebelas program pelatihan dalam satu tahun yang meliputi majamen, elektronika, otomotif, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), listrik, manufaktur, bangunan/arsitektur, *garment apparel*, teknik las, pariwisata, dan tata rias kecantikan. Sistem manajemen pelaksanaan program pelatihan sangat disusun dengan matang sehingga menjamin kelangsungan program pelatihan. Semua mekanisme pelaksanaan dijalankan menggunakan *Standard Operating Procedure* (SOP) guna memastikan program berjalan dengan sukses. Sistem rekrutmen peserta juga dilakukan dengan beberapa tahapan, yang salah satunya adalah tes psikologi yang bekerja sama dengan perguruan tinggi. Peserta pelatihan pada BLK Kota Padang pada tahun 2018 tercatat berjumlah 1456 orang.

Beberapa data di atas pelaksanaan menunjukkan bahwa pengelolaan pelatihan dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan peserta setelah selesai mengikuti pelatihan di BLK Padang. Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengelolaan program pelatihan menurut peserta pelatihan di Balai Latihan Kerja Kota Padang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam bidang ilmu Pendidikan Luar Sekolah (PLS), dan juga memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian.

METODE

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif karena menggambarkan segala sesuatu mengenai objek secara apa adanya. Populasi penelitian ini adalah peserta Diklat berjumlah 30 orang. Sampel merupakan kelompok yang terkecil dari populasi dari keseluruhan. Teknik penarikan sampel adalah *stratified random sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah 71%, sampel berjumlah 22 orang.

Teknik pengumpulan data adalah mekanisme pengumpulan data yang diperlukan. Maka pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan angket. Sugiono (2018), angket ialah beberapa item pernyataan dan pertanyaan yang ditujukan kepada sampel penelitian untuk dijawab. Alat data dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan/pernyataan dan ditujukan kepada peserta pelatihan yang menjadi sampel, penyusunan angket menggunakan alternative jawaban berupa *skala likert* dengan alternative yang telah ditentukan peneliti.

Teknik analisis data yang digunakan adalah perhitungan persentase. yaitu menggunakan perhitungan rumus persentase.

$$p = \frac{f}{N} \times 100 \quad (\text{Arikunto, 2010})$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut. (1) Menggambarkan penerapan aspek perencanaan program Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran di BLK Padang, (2) Menggambarkan penerapan aspek pengorganisasian program Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran di BLK Padang, (3) Menggambarkan penerapan aspek penggerakan program Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran di BLK Padang, (4) Menggambarkan penerapan aspek pembinaan program Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran di BLK Padang, (5) Menggambarkan penerapan aspek penilaian program Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran di BLK Padang, dan (5) Menggambarkan penerapan aspek pengembangan program Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran di BLK Padang. Adapun peneliti akan menguraikan hasil temuan penelitian sebagai berikut.

Aspek Perencanaan Program

Data tentang gambaran aspek perencanaan program yang dilihat dari tanggapan peserta didapatkan dengan cara menambahkan seluruh *option* yang dipilih oleh peserta pada Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran di BLK Padang. Keseluruhan jumlah item adalah 6. *Option* atau jawaban disediakan dengan 5 bobot penilaian yaitu: sangat baik (SB) bernilai 5, baik (BK) bernilai 4, cukup (CK) bernilai 3, Kurang (K) bernilai 2 dan sangat kurang (SK) bernilai 1. Data dikelompokkan masing-masing berdasarkan nilai skor, dan dihitung persentasenya. Untuk memastikan dapat dilihat pada histogram berikut.

Histogram menunjukkan bahwa peserta menilai baik sebanyak 40,1%, responden menilai baik sebanyak 34,56% pengelolaan program elatihan pengelola administrasi perkantoran dilihat dari aspek perencanaan. Ini dapat diartikan bahwa sebagian besar dari responden menilai baik aspek perencanaan program Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran di BLK Padang.

Aspek Pengorganisasian Program

Gambaran metode pembelajaran diungkap melalui 4 indikator yaitu menarik, mudah dipahami, Data tentang pengelolaan program dilihat aspek pengorganisasian program di BLK Padang. Keseluruhan jumlah item yaitu 4 dengan 22 peserta diklat sebagai sampel. Untuk memastikan dapat dilihat pada histogram berikut.

Histogram di atas menunjukkan bahwa peserta menilai sangat baik sebanyak 46,5%, responden menilai baik sebanyak 37% pengelolaan program Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran dilihat dari aspek pengorganisasian. Ini dapat diartikan bahwa sebagian besar dari responden menilai sangat baik aspek perencanaan program Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran di BLK Padang.

Aspek Penggerakkan Program

Data tentang pengelolaan program dilihat aspek pengorganisasian program di BLK Padang. Keseluruhan jumlah item yaitu 4 dengan 22 peserta diklat sebagai sampel. Data dihitung berdasarkan kelompok jenisnya lalu di persentasekan. Untuk memastikan dapat dilihat pada histogram berikut.

Histogram diatas menunjukkan bahwa peserta menilai sangat baik sebanyak 46,5%, responden menilai baik sebanyak 38,6% pengelolaan program Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran dilihat dari aspek penggerakkan. Ini dapat diartikan bahwa sebagian besar dari responden menilai sangat baik aspek penggerakkan program Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran di BLK Padang.

Aspek Pembinaan Program

Data tentang pengelolaan program dilihat aspek pembinaan program di BLK Padang. Keseluruhan jumlah item yaitu 6 dengan 22 peserta diklat sebagai sampel. Data dihitung berdasarkan kelompok jenisnya lalu di persentasekan. Untuk memastikan dapat dilihat pada histogram berikut.

Histogram menunjukkan bahwa peserta menilai sangat baik sebanyak 55,2%, responden menilai baik sebanyak 31,8% pengelolaan program Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran dilihat dari aspek pembinaan program. Ini dapat diartikan bahwa sebagian besar dari responden menilai sangat baik aspek pembinaan program program Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran di BLK Padang.

Aspek Penilaian Program

Data tentang pengelolaan program dilihat aspek pembinaan program di BLK Padang. Keseluruhan jumlah item yaitu 6 dengan 22 peserta diklat sebagai sampel. Data dikelompokkan masing-masing berdasarkan nilai skor, dan dihitung persentasenya. Adapun hasilnya dapat diperhatikan dari histogram berikut.

Histogram di atas menunjukkan bahwa peserta menilai sangat baik sebanyak 67,3%, responden menilai baik sebanyak 27,2% pengelolaan program Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran dilihat dari aspek penilaian program. Ini dapat diartikan bahwa sebagian besar dari responden menilai sangat baik aspek penilaian program program Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran di BLK Padang.

Aspek Pengembangan Program

Data tentang pengelolaan program dilihat aspek pengembangan program di BLK Padang. Keseluruhan jumlah item yaitu 4 dengan 22 peserta diklat sebagai sampel. Data dihitung berdasarkan kelompok jenisnya lalu di persentasekan. Adapun hasilnya akan ditampilkan pada histogram berikut.

Histogram diatas menunjukkan bahwa peserta menilai sangat baik sebanyak 77,2%, responden menilai sangat baik sebanyak 18,1% pengelolaan program Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran dilihat dari aspek pengembangan program. Ini dapat diartikan bahwa sebagian besar dari responden menilai sangat baik aspek penilaian program program Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran di BLK Padang.

Pembahasan

Aspek Perencanaan Program

Berdasarkan dari rekapitulasi data sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan program pengelola administrasi perkantoran di balai latihan kerja Padang yang dilihat dari miaspek perencanaan program dapat dikatakan baik. Dibuktikan dengan sebagian besar responden menyatakan Baik (BK) dan Sangat Baik (SB) pada pernyataan pelatihan yang diadakan sesuai dengan kebutuhan peserta, kurikulum dalam pelatihan ini tersusun secara sistematis sesuai dengan materi pelatihan, prosedur pendaftaran sangat mudah dimengerti peserta, penginformasian tindak lanjut pendaftaran sangat baik, instruktur sangat menguasai materi pelatihan, dan instruktur sangat terampil dalam penentuan metode pelatihan.

Perencanaan program adalah tahapan pertama yang sangatat berpengaruh dalam tahapan pelaksanaan program selanjutnya. Sudjana (2010) mengemukakan bahwa perencanaan adalah mekanisme yang terstruktur dalam pentuan alternative tentang tindakan yang akan dilakukan pada masa mendatang. Disebut terstruktur karena fungsi ini dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip itu mencakup penentuan tindakan, penggunaan pengetahuan dan teknik secara ilmiah, serta tindakan yang secara terprogram dan terorganisasi. Waterson (dalam sudjana, 2013) memaparkan perencanaan ialah usaha sadar, terorganisasi, dan terus menerus dilakukan untuk memilih alternative terbaik dari sejumlah alternatif terbaik dalam mencapai tujuan.

Julifan (2015) mengemukakan bahwa komponen perencanaan pelatihan secara umum adalah analisis kebutuhan, kurikulum pelatihan, penyusunan bahan diklat, seleksi peserta, penetapan pengajar, dan pengelolaan sarana dan prasarana pelatihan. Semua unsur fungsi perencanaan tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Apabila semua unsur fungsi perencanaan tersebut diintegrasikan akan membentuk suatu rancangan program pelatihan yang matang.

Dari beberapa uraian di atas fungsi perencanaan dapat disimpulkan sebagai suatu rangkaian tindakan awal dalam pelaksanaan suatu kegiatan dengan mempertimbangkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat menghambat pelaksanaan suatu program. Perencanaan program Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran di Balai Latihan Kerja Padang sudah sangat baik dikarenakan kurikulum sudah berbasis kepada kebutuhan peserta, prosedur rekrutmen sangat memudahkan peserta, serta sudah memiliki instruktur yang sangat berkompeten di bidangnya masing-masing.

Aspek Pengorganisasian Program

Berdasarkan dari rekapitulasi data sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan program pengelola administrasi perkantoran di balai latihan kerja Padang yang dilihat dari aspek perencanaan program dapat dikatakan baik. Dibuktikan dengan sebagian besar responden menyatakan Baik (BK) dan Sangat Baik (SB) pada pernyataan panitia memberikan kesan yang baik selama pelatihan berlangsung, panitia menyediakan fasilitas yang dibutuhkan peserta, panitia sangat bersemangat dalam pelaksanaan pelatihan, dan panitia berinisiatif dalam membangun suasana pelatihan.

Terry (dalam Sudjana 2013) mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah kegiatan utama pondasi program. Kegiatan ini dilaksanakan guna mengumpulkan dan menyusun sumber daya sesuai rencana, terutama sumber daya manusia yang disyaratkan sehingga proses pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan efektif efisien. Sudjana (2008) menegaskan bahwa pengorganisasian adalah usaha untuk menyatukan semua unsure SDA dan SDM yang diperlukan kedalam satu-kesatuan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana telah direncanakan dalam proses pencapaian tujuan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian program Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran di Balai Latihan Kerja Padang sudah cukup baik dilihat dari aspek kebermaknaan dan kedinamisan pengorganisasian kegiatan yang telah dirancang sedemikian rupa. Semua unsur pengorganisasian itu telah saling berintegrasi dengan baik selama kegiatan pelatihan berlangsung.

Aspek Penggerakkan Program

Berdasarkan dari rekapitulasi data sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan program pengelola administrasi perkantoran di balai latihan kerja Padang yang dilihat dari aspek penggerakkan program dapat dikatakan sangat baik. Dibuktikan dengan sebagian besar responden menyatakan Sangat Baik (SB) dan Baik (BK) pada pernyataan perlengkapan pelatihan sudah tersedia sebelum pelatihan dimulai, panitia memberikan informasi tentang kehadiran instruktur, panitia tanggap dalam merespond komplain peserta, dan panitia bertugas pada bidang masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Sudjana (2013) mengartikan bahwa penggerakkan adalah upaya memotivasi (menggerakkan) individu atau kelompok yang dipimpin dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditargetkan sebelumnya. Makna dari kata penggerakkan adalah terus bergerak secara dinamis guna mencapai tujuan sesuai rencana awal.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggerakkan adalah upaya pelaksanaan kegiatan sebaik-baiknya dengan mempertimbangkan semua unsure yang telah di rencanakan dan diorganisasikan kedalam suatu sistem kegiatan. Julifan (2015) mengemukakan bahwa pelaksanaan kegiatan meliputi dua aspek, yaitu persiapan pelatihan dan pelaksanaan pelatihan. Dalam hal ini penggerakkan pelatihan

pengelola administrasi perkantoran di Balai Latihan Kerja Padang sudah sangat baik mulai dari persiapan pelatihan hingga pelatihan mulai dilaksanakan. Sedikit kendala yang berarti selama pelatihan berlangsung.

Aspek Pembinaan Program

Berdasarkan dari rekapitulasi data sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan program pengelola administrasi perkantoran di balai latihan kerja Padang yang dilihat dari aspek pembinaan program dapat dikatakan sangat baik. Dibuktikan dengan sebagian besar responden menyatakan Sangat Baik (SB) dan Baik (BK) pada pernyataan panitia mengontrol kondisi peserta selama pelatihan, penyelenggara memeriksa kehadiran peserta pada setiap sesi, panitia memastikan semua peserta mengikuti pelatihan dengan baik, penyelenggara mengoptimalkan minat ke dalam bentuk keterampilan pada pelatihan, penyelenggara merekomendasikan tempat magang, dan penyelenggara mengupayakan pengayaan materi pada peserta yang berhalangan hadir pada pertemuan sebelumnya.

Sudjana (2013) mengemukakan bahwa pembinaan adalah serangkaian tindakan terhadap komponen organisasi agar semua komponen organisasi tersebut berjalan dengan baik sehingga dapat menunjang pencapaian tujuan sebagaimana yang telah direncanakan. Pembinaan dalam sistem manajemen program meliputi pengawasan dan supervisi. Kedua unsure ini memiliki artian yang sama namun mengandung perbedaan makna yang mendalam dalam sistem manajemen program pendidikan dan pelatihan.

Siagian (dalam Sudjana, 2010) mengemukakan bahwa pengawasan ialah mekanisme penyelidikan seluruh proses pelaksanaan organisasi guna memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan baik. Dari pendapat ahli tersebut mengandung arti bahwa pengawasan juga meliputi pemeliharaan dan perbaikan dari setiap tahapan tertentu dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan bertujuan untuk memastikan semua keputusan yang telah dituangkan dalam rencana diaplikasikan dengan tepat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Supervisi adalah kegiatan member bantuan teknis kepada seluruh unsur program dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diberrikan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan (Sudjana 2010). Senada dengan pendapat tersebut Zuwirna, Fetri, & Rahmi (2017) mengemukakan pelaksanaan kegiatan biasanya ditangani oleh struktur yang telah dibentuk melalui pelaksana pelatihan yang dipilih dari sumber daya manusia yang berkompeten dan biasa menangani sesuatu yang berkaitan dengan sistem kepelatihan.

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aspek pembinaan program Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran di Balai Latihan Kerja Padang sudah sangat baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengawasan peserta selama pelatihan berlangsung mulai dari factor kehadiran dan kesehatan peserta selama mengikuti pelatihan. Balai Latihan Kerja Padang juga memfasilitasi penempatan magang peserta selama pelatihan berlangsung.

Aspek Penilaian Program

Berdasarkan dari rekapitulasi data sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan program pengelola administrasi perkantoran di balai latihan kerja Padang yang dilihat dari aspek penilaian program dapat dikatakan sangat baik. Dibuktikan dengan sebagian besar responden menyatakan Sangat Baik (SB) dan Baik (BK) pada pernyataan instruktur mampu mempraktikkan materi secara benar, instruktur terbuka dalam menerima saran dari peserta, penyelenggara memfasilitasi peserta dalam menilai kemampuan instruktur, instruktur melakukan post test diakhir materi, instruktur menguji penguasaan materi oleh peserta selama mengikuti pelatihan, dan instruktur memastikan materi tersampaikan dengan baik.

Zuwirna (2017) mengemukakan bahwa program pelatihan adalah kegiatan penelitian terhadap program yang hasilnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan tindakan selanjutnya. Adapun sistematika dalam penilaian pelatihan adalah evaluasi terhadap program, penyusunan

desaian penilaian, pengukuran pencapaian tujuan, evaluasi instruktur terhadap peserta dan evaluasi instruktur oleh peserta.

Sudjana (2013) mengemukakan tujuan dari penilaian adalah untuk memeberikan alternatif solusi, memberi masukan untuk pengaambilan keputusan dalam peningkatan dan perluasan program, member masukan untuk mengubah program, mencari factor yang berkaitan dengan program. Kegiatan penilaian ini dilakukan secara sistematis dalam upaya peningkatan kualitas program yang sedang berjalan. Penilaian juga digunakan sebagai indikator keberhasilan suatu program (Harsastro, 2011; Kristiyanti, 2016).

Sesuai dengan uraian diatas kegiatan penilaian Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran di Balai Latihan Kerja Padang sudah sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan proses penilaian instruktur oleh peserta dan juga penilaian peserta oleh instruktur sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alternatif jawaban yang peserta isi pada anngket yang telah disediakan dengann peserta memilih alternatif jawaban sangat baik.

Aspek Pengembangan Program

Berdasarkan dari rekapitulasi data sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan program pengelola administrasi perkantoran di balai latihan kerja Padang yang dilihat dari aspek pengembangan program dapat dikatakan sangat baik. Dibuktikan dengan sebagian besar responden menyatakan Sangat Baik (SB) dan Baik (BK) pada pernyataan penyelenggara menyediakan waktu belajar tambahan di luar waktu pelatihan, penyelenggara mengupayakan peningkatan kemampuan, pada tiap tahapan pelatihan, pelayanan pelatihan melalui mobile training unit, dan penyelenggaraan sistem pemanggilan ulang peserta yang masuk daftar tunggu.

Zuwirna et al., (2017) mengemukakan bahwa penegmbangan program pelatihan merupakan pengembangan suatu sistem, dalam suatu sistem antara langkah yang satu dengan langkah yang lainnya saling berkaitan satu sama lain. Pada dasarnya pengembangan pelatihan dapat didasarkan pada kebutuhan pelatihan. Senada dengan hal tersebut, Sudjana (2013) mengemukakan bahwa pengembangan program meliputi dua aspek, yaitu peningkatan program pelatihan dan perkuasan program pelatihan.

Meningkatkan program pelatihan berorientasi pada segi kualitatif, yaitu peningkatan diarahkan pada penyempurnaan program pendidikan yang sedang berlangsung menjadi program baru yang lebih baik (Rahmat, 2018; Yeremia et al., 2014). Secara sistematis yang termasuk ke dalam unsur yang perlu ditingkatkan adalah masukan lingkungan, masukan sarana, masukan mentah, proses, keluaran, dan pengaruh program (Sudjana 2013). Sedangkan fungsi pengembangan dengan perluasan program pelatihan. Perluasan ini menitikberatkan pada segi kuatitatif. Hal yang diperluas adalah jangkauan program, baik jangkauan wilayah program maupun jangkauan sasaran program pelatihan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pengembangan program pelatihan di Balai Latihan Kerja Padang dikategorikan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan penambahan kuota peserta setiap tahun. Balai Latihan Kerja Padang juga memfasiltasi pelatihan di luar daerah dengan fasilitas mobile training unit. Bagi peserta yang sudah mendaftar namun belum berkesempatan diterima dalam pelatihan masih berkesmpatan mengikuti pelatihan dengan masuk ke dalam daftar tunggu.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan gambaran pengelolaan pelatihan pengelola administrasi perkantoran di Balai Latihan Kerja Padang adalah gambaran pengelolaan pelatihan pengelola administrasi perkantoran dilihat dari aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, pembinaan, penilaian, dan pengembangan program sudah dikatakan baik.

REFERENSI

- Adriani, D. (2013). Penyelesaian Pengangguran Melalui Identifikasi Perilaku Permintaan Tenaga Kerja Sektor Pertanian dan Non Pertanian dalam Perspektif Pendidikan di Indonesia. *Journal of Technology Management*, 12(1), 1–20. Retrieved from <https://journal.sbm.itb.ac.id/index.php/mantek/article/download/498/411>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi 2010)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Elfrianto, E. (2016). Manajemen Pelatihan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Mutu Lulusan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 46–58. Retrieved from <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/download/596/503>
- Harsastro, P. (2011). Manajemen dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1). Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/download/4918/4456>
- Julifan, J. A. (2015). Efektivitas Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bagi Guru. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 22(2).
- Kesuma, I. (2018, December). Pendidikan Vokasi Penunjang Industri. *Media Keuangan*. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/media/11118/media-keuangan-desember-2018.pdf>
- Kindangen, P., & Tumiwa, J. (2015). Kewirausahaan dan Kesempatan Kerja di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 2(2), 85–101. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/108331-ID-kewirausahaan-dan-kesempatan-kerja-di-ka.pdf>
- Kristiyanti, M. (2016). Peran Indikator Kinerja dalam Mengukur Kinerja Manajemen. *Majalah Ilmiah INFORMATIKA*, 3(2), 103–123. Retrieved from <http://www.unaki.ac.id/ejournal/index.php/majalah-ilmiah-informatika/article/download/79/116>
- Pamungkas, A. H., Sunarti, V., & Wahyudi, W. A. (2018). Peran PKBM dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Sesuai Target SDGs. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(3), 301–307. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i3.101240>
- Praviyanti, B., Yogaswara, B., & Aisha, A. (2017). Identifikasi Jenis Pelatihan dan Pengembangan SDM sebagai Dasar Pengembangan Kompetensi di Cyberlabs Bandung dengan Menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). *EProceedings of Engineering*, 4(3), 4220–4225. Retrieved from <http://librarye proceeding.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/view/4910>
- Rahmat, A. (2018). *Manajemen Pemberdayaan pada Pendidikan Nonformal*. Gorontalo: Ideas Publishing. Retrieved from http://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/2221/Abdul_Rahmat___Buku_Manajemen_Pemberdayaan_Pada_Pendidikan_Nonformal.pdf
- Setiadi, A. (2016). Strategi Peningkatan Keunggulan Kompetitif SDM Bidang TIK di Era MEA. *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 16(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31294/jc.v16i1.1274>
- Soewartoyo, S., & Soetopo, T. (2009). Potensi Sumber Daya Alam dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kawasan Masyarakat Pesisir, Kabupaten Bangka. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 4(2), 61–78. Retrieved from <http://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/download/185/217>
- Sudjana, D. (2008). *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah* (2nd ed.). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sudjana, D. (2009). *Manajemen Program Pendidikan*. Bandung: Falah Production.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suliatuti, D. (2018, December). APBN 2019: Pembangunan Manusia Jadi Prioritas. *Media Keuangan*, XIII(135). Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/media/11118/media-keuangan-desember-2018.pdf>
- World Economic Forum. (2017). *Global Human Capital Report*.

- Yeremia, F., Santoso, T., Bisnis, P. M., Manajemen, P. S., Petra, U. K., & Siwalankerto, J. (2014). Analisis Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di PT Wahana Kosmetika Indonesia. *AGORA*, 2(2). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/35967-ID-analisis-pelatihan-dan-pengembangan-sumber-daya-manusia-di-pt-wahana-kosmetika-i.pdf>
- Yuniarti, D., & Lingga, L. (2019). Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Guru pada SMK Negeri 1 Muntok. *Efektor*, 6(1), 98–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.29407/e.v6i1.12794>
- Zuwirna. (2017). *Manajemen Sistem Kepelatihan Teori dan Paraktik*. Padang: SUKABINA Press.
- Zuwirna, Z., Fetri, Y. J., & Rahmi, U. (2017). Evaluation of Student Training Implementation in MSK Course at Educational Technology, Universitas Negeri Padang: Perspektif Training Participants. In *9th International Conference for Science Educators and Teachers (ICSET)* (Vol. 118, pp. 929–934). Paris: Atlantis Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/icset-17.2017.150>